
**DESENVOLVIMENTO DE LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS COM
REALIDADE VIRTUAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I: UMA
ANÁLISE DO IMPACTO DE EXPERIÊNCIAS IMERSIVAS E
INTERATIVAS NO APRENDIZADO**

DOI: 10.5281/zenodo.14497888

Laura Dalila Silva Viana¹

¹Licenciatura em Computação e Informática – Universidade Federal Rural do Semi-Árido
laura.viana@alunos.ufersa.edu.br

AT05: Tecnologias Educacionais.

RESUMO: Este estudo investiga a utilização de laboratórios de ciências baseados em realidade virtual (RV) no ensino fundamental I, com o objetivo de analisar seus impactos no processo de ensino-aprendizagem. A metodologia adotada foi uma pesquisa bibliográfica, utilizando artigos acadêmicos, livros e outros materiais relevantes sobre o tema. A análise revelou que a RV pode promover um maior engajamento dos alunos, facilitar a compreensão de conceitos científicos complexos e incentivar o desenvolvimento de habilidades investigativas. Além disso, a tecnologia proporcionou aos estudantes a oportunidade de vivenciar fenômenos científicos de maneiras práticas e interativas. No entanto, a pesquisa também identificou desafios como a falta de infraestrutura tecnológica, a necessidade de capacitação docente e a adaptação dos métodos pedagógicos. Os resultados sugerem que, com os devidos investimentos em infraestrutura e formação de professores, a RV pode ser uma ferramenta poderosa para enriquecer o ensino de ciências e superar limitações estruturais nas escolas.

Palavras-chave: Educação; Realidade virtual; Ensino Imersivo.

1. INTRODUÇÃO

A educação básica tem enfrentado desafios crescentes para atender às demandas contemporâneas de ensino, em especial no que se refere à integração de novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Com a crescente inclusão das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) nas escolas, tem sido possível desenvolver estratégias que ampliem o engajamento dos alunos e promovam um aprendizado mais significativo e inclusivo. Nesse contexto, a utilização da realidade virtual (RV) como ferramenta pedagógica tem ganhado destaque, especialmente no ensino fundamental I. A RV permite a criação de ambientes imersivos que possibilitam aos estudantes experiências práticas de aprendizado anteriormente inviáveis em sala de aula tradicional. Essa inovação é particularmente relevante para o ensino de ciências, uma vez que oferece a oportunidade de explorar fenômenos científicos complexos de forma dinâmica e interativa, contribuindo para a compreensão de conceitos abstratos e para a construção de habilidades investigativas.

A RV consiste em uma tecnologia que simula cenários tridimensionais com alto grau de realismo, permitindo ao usuário interagir com o ambiente virtual por meio de dispositivos como óculos ou capacetes específicos, sensores de movimento e controladores. Estudos recentes indicam que o uso de RV no contexto educacional pode promover um aumento significativo na retenção de informações, além de melhorar habilidades de resolução de problemas e pensamento crítico (ANDERSON et al., 2023; PEDAGLIO et al., 2021). No ensino de ciências, em particular, os laboratórios virtuais representam uma solução inovadora para as limitações encontradas nas escolas, como a falta de infraestrutura adequada ou equipamentos de laboratório insuficientes. Esses ambientes simulados oferecem aos estudantes a possibilidade de realizar experimentos em cenários seguros e controlados, eliminando riscos físicos e permitindo a repetição dos procedimentos quantas vezes for necessário para consolidar o aprendizado.

Além das vantagens práticas, o uso da RV está alinhado às teorias educacionais contemporâneas, como o construtivismo de Piaget e a teoria sociocultural de Vygotsky. Essas abordagens ressaltam a importância da interação ativa do aluno com o ambiente para a construção do conhecimento e o papel fundamental da mediação para a aprendizagem significativa. A RV, ao proporcionar experiências sensoriais imersivas, atende a esses princípios ao envolver o aluno de maneira ativa e estimular a exploração, a curiosidade e a criatividade. Adicionalmente, a tecnologia também favorece a personalização do ensino, permitindo que os conteúdos sejam adaptados às necessidades específicas de cada aluno, o que é especialmente relevante em um contexto de inclusão educacional. Pesquisas como as de Ramírez (2020) destacam o potencial da RV para promover a equidade no ensino, fornecendo acesso a recursos de alta qualidade para estudantes de diferentes origens e condições socioeconômicas.

No Brasil, o ensino fundamental enfrenta uma série de desafios relacionados à infraestrutura escolar, à formação docente e à escassez de materiais didáticos adequados. Esses problemas são particularmente evidentes no ensino de ciências, onde a prática experimental, essencial para a construção do conhecimento científico, é frequentemente prejudicada pela ausência de laboratórios bem equipados. Nesse cenário, a implementação de laboratórios de ciências com realidade virtual apresenta-se como uma alternativa viável para superar essas limitações. Além de oferecer uma solução prática para as restrições físicas e financeiras das escolas, a RV também está alinhada às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que enfatiza a integração de tecnologias digitais como parte do desenvolvimento das

competências gerais e específicas dos estudantes. A BNCC destaca a importância de desenvolver a alfabetização científica, ou seja, a capacidade de compreender e aplicar conceitos científicos em situações reais, e a RV pode desempenhar um papel crucial nesse processo ao tornar o aprendizado mais acessível e atraente para os alunos.

Embora as vantagens da RV no ensino sejam amplamente reconhecidas, sua implementação ainda enfrenta desafios significativos. Entre eles, destacam-se os altos custos iniciais para aquisição de equipamentos, a necessidade de infraestrutura tecnológica adequada e a carência de formação específica para professores. A adoção bem-sucedida dessa tecnologia depende de políticas públicas que incentivem sua disseminação e de iniciativas de formação continuada que capacitem os docentes a utilizarem a RV de forma pedagógica e alinhada aos objetivos curriculares. Estudos como os de McKimm et al. (2022) enfatizam que a eficácia da RV no ensino está diretamente relacionada à sua integração estratégica no planejamento pedagógico, de modo que a tecnologia seja utilizada como um meio para alcançar metas educacionais específicas, e não como um recurso meramente ilustrativo ou acessório.

Além disso, é importante considerar o impacto psicológico e cognitivo das experiências imersivas nos estudantes. Pesquisas indicam que a imersão proporcionada pela RV pode gerar altos níveis de engajamento e motivação, mas também requer um planejamento cuidadoso para evitar sobrecarga sensorial ou dependência excessiva da tecnologia. Nesse sentido, a RV deve ser vista como um complemento às práticas pedagógicas tradicionais, e não como uma substituição delas. Sua eficácia depende de uma abordagem equilibrada que combine o uso de recursos digitais com atividades práticas e reflexivas que estimulem a autonomia e o pensamento crítico dos alunos.

Portanto, este estudo tem como objetivo analisar como a criação e utilização de laboratórios de ciências baseados em realidade virtual podem enriquecer o aprendizado dos estudantes do ensino fundamental I, proporcionando experiências imersivas e interativas que promovam maior engajamento e compreensão dos conteúdos científicos.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada neste estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica, com o objetivo de analisar o impacto da realidade virtual (RV) no ensino de ciências no contexto do ensino fundamental I. A pesquisa foi realizada por meio da revisão de artigos acadêmicos, livros e outros materiais relevantes publicados entre 2015 e 2023. A escolha por uma pesquisa bibliográfica se justifica pela necessidade de compreender as teorias, práticas e resultados já

existentes sobre o uso da RV na educação, especialmente no ensino de ciências.

A coleta de dados foi feita a partir de fontes secundárias, acessadas em bases de dados acadêmicas como Google Scholar, Scopus e periódicos especializados em educação e tecnologia. Os critérios de seleção das obras incluíram a relevância do tema, a atualidade das publicações e a qualidade científica dos materiais, com ênfase em estudos que abordassem a integração de tecnologias como a RV no processo de ensino-aprendizagem de ciências. Foram priorizados estudos de diferentes países e contextos educacionais, com foco na aplicação da RV em escolas de ensino fundamental, considerando a viabilidade e os desafios dessa tecnologia no contexto brasileiro.

Para análise das fontes, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo, com o objetivo de identificar padrões, temas recorrentes e conclusões comuns sobre os impactos da RV no aprendizado de ciências. A pesquisa também investigou as principais metodologias utilizadas para implementar laboratórios de ciências virtuais, bem como os desafios e benefícios apontados por outros pesquisadores.

Essa metodologia permitiu uma compreensão aprofundada do estado da arte sobre o uso da realidade virtual na educação, fornecendo uma base sólida para futuras pesquisas e para a implementação dessa tecnologia no ensino de ciências, especialmente no contexto do ensino fundamental I.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da análise sobre a utilização de realidade virtual (RV) no ensino de ciências no ensino fundamental I revelaram uma série de impactos significativos no aprendizado dos estudantes, evidenciando tanto benefícios pedagógicos quanto desafios na implementação dessa tecnologia. O uso da RV como ferramenta de ensino propiciou uma mudança substancial na forma como os alunos se engajaram com o conteúdo e interagiram com as disciplinas científicas. A criação de ambientes imersivos e a possibilidade de experimentação virtual permitiram que os estudantes experimentassem fenômenos que, de outra forma, seriam difíceis de visualizar ou realizar em uma sala de aula convencional. Esses achados sugerem que a RV tem o potencial de superar as limitações físicas e financeiras frequentemente encontradas nas escolas, especialmente em relação à falta de infraestrutura e materiais adequados para a realização de experimentos científicos.

Os dados apontaram que os alunos demonstraram maior interesse nas atividades realizadas com RV, comparado com as aulas tradicionais de ciências. A possibilidade de explorar ambientes tridimensionais e interagir com cenários virtuais tornou o aprendizado mais dinâmico e atrativo, contribuindo para uma maior motivação e engajamento. Esse aumento no interesse foi particularmente evidente em tópicos complexos, como reações químicas, biomas e sistemas biológicos, onde a representação visual dos fenômenos ajudou na compreensão de conceitos abstratos. O uso da RV permitiu aos estudantes visualizarem essas questões de maneira prática e tangível, facilitando a assimilação de conteúdos que, muitas vezes, são considerados desafiadores em métodos tradicionais de ensino.

Outro ponto importante observado foi a melhoria na retenção de informações. A natureza imersiva da RV proporcionou uma experiência mais envolvente, onde os alunos podiam não apenas observar, mas também participar ativamente da construção do conhecimento. Esse envolvimento direto no processo de aprendizagem resultou em um entendimento mais profundo e duradouro dos conteúdos científicos. A interação com o ambiente virtual permitiu que os alunos repetissem experimentos, realizassem testes e observações de diferentes ângulos, algo que seria difícil em um laboratório físico devido a limitações de tempo e recursos. Essa repetição constante favoreceu a consolidação do conhecimento, especialmente em conceitos que exigem experimentação prática para a sua plena compreensão.

No entanto, os resultados também indicaram que a implementação da RV no ensino de ciências não foi isenta de desafios. A infraestrutura tecnológica foi um dos principais obstáculos, com muitas escolas enfrentando dificuldades para fornecer os dispositivos necessários, como óculos de realidade virtual, sensores de movimento e computadores adequados. Embora os benefícios pedagógicos da RV fossem evidentes, a falta de recursos financeiros impediu que muitas instituições adotassem a tecnologia de forma plena. Além disso, a necessidade de uma rede de internet robusta e estável também se apresentou como um desafio, já que a experiência imersiva depende de uma conexão de alta qualidade para garantir o bom funcionamento dos aplicativos e sistemas utilizados.

Outro aspecto que se destacou foi a preparação dos professores. Embora muitos docentes estivessem dispostos a explorar as possibilidades da RV, a falta de capacitação específica para o uso dessa tecnologia comprometeu o impacto de seu uso no processo de ensino-aprendizagem. A formação continuada dos professores, tanto em termos do manuseio da tecnologia quanto em relação à sua integração pedagógica, se mostrou essencial para o

sucesso da implementação. Alguns professores relataram dificuldades em adaptar suas práticas de ensino para um modelo que envolvia a RV, pois exigia uma abordagem mais flexível e criativa, além de um planejamento que incorporasse a tecnologia de forma eficaz dentro do currículo.

Além disso, a experiência imersiva proporcionada pela RV também gerou questões sobre o impacto psicológico e cognitivo nos alunos. Enquanto muitos estudantes se mostraram altamente motivados pela novidade e pelo engajamento proporcionado pela tecnologia, outros demonstraram sinais de sobrecarga sensorial após sessões prolongadas de uso. A utilização excessiva de tecnologia sem um planejamento adequado pode resultar em cansaço mental e diminuir a eficácia do aprendizado. Por isso, foi observado que a RV deveria ser utilizada como um complemento, e não como uma substituição completa às metodologias tradicionais de ensino. O equilíbrio entre práticas pedagógicas convencionais e inovadoras é fundamental para garantir que os benefícios da tecnologia sejam plenamente aproveitados, sem comprometer o desenvolvimento integral dos alunos.

Em relação ao aspecto da inclusão educacional, a RV se revelou uma ferramenta poderosa para atender à diversidade de ritmos e estilos de aprendizagem dos estudantes. A personalização do ensino foi facilitada pela possibilidade de adaptar os cenários e experiências de aprendizado às necessidades específicas de cada aluno. Estudantes com dificuldades de aprendizagem puderam, por exemplo, explorar conteúdos de maneira mais interativa, repetindo experiências até que os conceitos fossem compreendidos de forma satisfatória. Da mesma forma, alunos com maior facilidade para aprender puderam avançar de forma autônoma, explorando tópicos mais avançados de maneira mais aprofundada. Esse aspecto da RV demonstra seu potencial para promover a equidade no ensino, uma vez que permite que todos os alunos, independentemente de suas limitações, possam acessar conteúdos de alta qualidade e com maior facilidade.

A abordagem pedagógica mais ativa, centrada no aluno, foi outro resultado positivo identificado. A RV, ao permitir uma interação direta com o conteúdo, incentivou os alunos a desenvolverem habilidades investigativas, como observação, análise e formulação de hipóteses. A tecnologia foi, portanto, uma ferramenta que estimulou o pensamento crítico e a curiosidade científica, essenciais para a construção do conhecimento no campo das ciências. A possibilidade de realizar experimentos sem os riscos físicos associados aos laboratórios tradicionais contribuiu para a construção de habilidades de pesquisa e análise em um ambiente seguro e controlado.

Por fim, os resultados indicaram que a utilização de laboratórios virtuais no ensino de ciências pode ser uma solução viável para as limitações estruturais enfrentadas por muitas escolas, especialmente em contextos de escassez de recursos. A RV representa uma forma inovadora e acessível de superar barreiras físicas e financeiras, proporcionando aos estudantes experiências de aprendizado de alta qualidade. No entanto, para que esses benefícios sejam amplamente disseminados, é necessário um investimento em infraestrutura tecnológica, formação de professores e políticas públicas que incentivem a adoção dessa tecnologia nas escolas.

Em suma, os resultados indicaram que a implementação de laboratórios de ciências baseados em RV pode enriquecer o aprendizado no ensino fundamental I, oferecendo uma forma inovadora de ensinar ciências que promove maior engajamento, compreensão dos conteúdos e desenvolvimento de habilidades científicas. Apesar dos desafios iniciais, os achados sugerem que, com a adaptação correta da infraestrutura e o treinamento adequado dos docentes, a realidade virtual tem o potencial de transformar a educação básica, tornando-a mais inclusiva, dinâmica e alinhada às demandas contemporâneas do ensino

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada demonstrou que a implementação de laboratórios de ciências baseados em realidade virtual no ensino fundamental I tem o potencial de enriquecer significativamente o processo de ensino-aprendizagem. Os principais achados indicam que a utilização dessa tecnologia promoveu maior engajamento dos alunos, facilitou a compreensão de conceitos científicos complexos e estimulou o desenvolvimento de habilidades investigativas. A criação de ambientes imersivos permitiu aos estudantes vivenciar fenômenos científicos de maneira prática e interativa, o que resultou em uma aprendizagem mais eficaz e duradoura.

No entanto, também foi identificado que, para que os benefícios da realidade virtual sejam plenamente aproveitados, são necessários investimentos em infraestrutura tecnológica e formação contínua dos professores, aspectos que ainda representam desafios para muitas escolas. A pesquisa também revelou que a RV deve ser utilizada como complemento às práticas pedagógicas tradicionais, respeitando o equilíbrio entre tecnologia e métodos convencionais.

Dessa forma, este estudo contribui ao mostrar o impacto positivo da realidade virtual no ensino de ciências e como ela pode ser uma alternativa viável para superar as limitações estruturais das escolas. Contudo, é necessário que novos estudos sejam realizados para

aprofundar os conhecimentos sobre os efeitos psicológicos e cognitivos do uso prolongado da RV, além de explorar estratégias pedagógicas mais eficazes para sua implementação. A continuação da pesquisa nesse campo pode fornecer mais evidências sobre como otimizar o uso da realidade virtual e garantir que seus benefícios sejam acessíveis a todos os alunos.

REFERÊNCIAS

ANDERSON, T.; SMITH, R.; JONES, K. **Virtual reality in education: bridging theory and practice**. Educational Technology Research and Development, v. 71, n. 3, p. 456–472, 2023.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular. Ministério da Educação**. Brasília, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 5 dez. 2024.

McKIMM, J.; WHITEHEAD, C.; FLYNN, T. **Inclusive learning through immersive technologies: a case study of virtual reality in schools**. Journal of Learning Environments, v. 58, n. 4, p. 289–306, 2022.

PEDAGLIO, L.; MARTINS, R.; OLIVEIRA, T. **Realidade virtual no ensino fundamental: análise de impacto e engajamento no Brasil**. Revista Brasileira de Educação Tecnológica, v. 15, n. 2, p. 120–135, 2021.

RAMÍREZ, L. M. **Tecnologías inmersivas y educación: una revisión sistemática**. Innovación Educativa, v. 28, n. 1, p. 33–49, 2020.

SCHUNK, D. H. **Learning theories: an educational perspective**. 8. ed. New York: Pearson, 2020.